

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 665.777.4

DOI 10.5281/zenodo.18017200

Научная статья

СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБЕССЕРИВАНИЯ НЕФТЯНОГО КОКСА

METHODS OF INTENSIFYING THE PROCESSES OF OIL COKE DEBRIDING

ЗУБОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,

Кубанский государственный технологический университет.

РАЗИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,

Кубанский государственный технологический университет.

ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

ZUBOVA ALEXANDRA SERGEEVNA,

Kuban State Technological University.

RAZINA ALEXANDRA SERGEEVNA,

Kuban State Technological University.

LITVINOVA TATIANA ANDREEVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Kuban State Technological University.

Статья посвящена анализу нефтяного кокса — стратегически важного углеродного материала, получаемого при глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков. Представлены основные критерии качества нефтяного кокса, рассмотрены методы производства и классификация. Проанализирован спектр технологий снижения содержания серы — ключевой задачи для расширения сферы применения кокса. Дана подробная оценка методов десульфурации углеродного остатка, а также рассмотрены актуальные комплексные меры. В работе подчеркивается, что выбор технологии получения и облагораживания нефтяного кокса определяется требуемым балансом между экономической эффективностью, глубиной удаления нежелательных примесей (в первую очередь серы) и сохранением необходимых физико-химических свойств для целевых отраслей промышленности.

The article is devoted to an analysis of petroleum coke, a strategically important carbon material obtained through the deep processing of heavy petroleum residues. The main quality criteria of petroleum coke are presented, and the production methods and classification are discussed. The article analyzes the range of technologies for reducing the sulfur content, which is a key task for expanding the applications of coke. A detailed assessment of the methods for desulfurization of the carbon residue is provided, and current comprehensive measures are discussed. The paper emphasizes that the choice of technology for producing and

refining petroleum coke is determined by the required balance between economic efficiency, the depth of removal of undesirable impurities (primarily sulfur), and the preservation of the necessary physical and chemical properties for the target industries.

Ключевые слова: нефтепереработка, нефтяной кокс, интенсификация процессов обессеривания, обессеривание.

Key words: oil refining, petroleum coke, intensification of desulfurization processes, desulfurization.

Актуальность исследования.

А В настоящий момент активно возрастают скорости и объемы нефтепереработки, включая коксование тяжелых нефтяных остатков, что увеличивает количество потенциально выгодного сырья — нефтяного кокса. Этот углеродный остаток служит основой для получения анодов и анодной массы, требуемых при выплавке алюминия, и электродов, используемых при производстве электростали, ферросплавов, карбидов, хлора, абразивных материалов и др.

Производство нефтяного кокса в Российской Федерации сосредоточено на крупных нефтеперерабатывающих заводах, которые оснащены установками замедленного коксования. Объемы производства нефтяного кокса существенно превышают внутреннее потребление. Хотя спрос на внутреннем рынке остаётся стабильным, его масштабы ограничены из-за невысокой доли высококачественного кокса в общем выпуске.

Рост потребления отмечается в алюминиевой промышленности. В целом рынок характеризуется устойчивыми объёмами производства, сдержанным внутренним спросом, высокой экспортной зависимостью. Дополнительными вызовами выступают санкции и глобальные тенденции декарбонизации. При этом сохраняется значительный потенциал для наращивания выпуска высококачественного кокса и расширения внутреннего рынка [7].

Актуальность исследования подтверждается тем, что высокосернистый кокс сталкивается с промышленными ограничениями из-за экономических и экологических проблем. Рост производства на фоне дефицита малосернистого нефтяного кокса создает дисбаланс на рынке, при этом отмечается малоэффективность традиционных методов обессеривания [1, с. 271].

Востребованность данного сырья влечёт необходимость повышения его качества. Высокое содержание серы в нефтяном коксе значительно снижает эффективность, вызывает коррозию дорогостоящего оборудования и, что наиболее критично, резко увеличивает экологические издержки и капитальные затраты на строительство систем очистки.

Материалы и методы.

Проведен систематический обзор по снижению содержания серосодержащих веществ в нефтяном коксе. В качестве критериев отбора для его последующего анализа были взяты: технология, вид сырья и последующая обработка.

Принятая методология позволила получить более полное представление о текущем состоянии проблемы, выявить недостатки и пробелы в существующих исследованиях десульфурации нефтяного кокса, а также сформулировать перспективные направления интенсификации процесса.

Нефтяной кокс — углеродистый материал с содержанием углерода более 90 % масс., который получают при переработке тяжелых нефтяных остатков, таких как: гудрон, асфальты деасфальтизации, крекинг-остатки термического крекинга, тяжелый газойль каталитического крекинга [5, с. 34].

Элементарный состав сырого нефтяного кокса зависит от состава сырья и способа коксования. Так, при коксовании тяжелых нефтяных остатков в коксе концентрируются углерод

(91–99,5 %), водород (0,035–4 %), сера (0,5–8 %) и азотистые, кислородные и металлоорганические остатки (остальное до 100 %) [9, с. 103].

Внешне нефтяной кокс представляет собой частицы разнообразной формы, черного цвета с металлическим блеском (рис. 1).

Рис. 1. Нефтяной кокс

Все нефтяные коксы характеризуются наличием пористой структуры. При этом параметры пор — их форма, размер, характер распределения, а также строение межпоровых прослоек — зависят от двух ключевых факторов:

1. физико-химических характеристик исходного сырья;
2. особенностей технологического процесса получения кокса.

Показатели качества исследуемого сырья: зольность, плотность, пористость, выход летучих веществ и др. [6, с. 17].

В отличие от углей (3–8 % и выше) и каменноугольных коксов (до 18 %), нефтяные коксы обладают более низкой зольностью — в диапазоне 0,15–0,60 %.

По содержанию золы их классифицируют на:

- малозольные — до 0,5 %;
- средnezольные — 0,5–0,8 %;
- зольные — свыше 0,8 %.

Основные компоненты золы: оксиды кремния, железа, ванадия и щелочных металлов [6, с. 16, 22–23].

Важными структурными параметрами являются размер пор и толщина их стенок: именно они определяют, будет ли структура кокса крупно- или мелкопористой. Пористость, в свою очередь, существенно влияет на технические свойства измельченного кокса, в том числе на форму и размер образующихся зёрен [6, с. 17].

Выход летучих веществ в нефтяных коксах колеблется в пределах от 6 до 13 %. Этот показатель зависит от технологии производства кокса и природы исходного сырья, также существенное влияние оказывает температура коксования. Между прочностью кокса и выходом летучих веществ наблюдается обратная зависимость — повышение механической прочности кокса сопровождается уменьшением доли летучих веществ в его составе [5, с. 20–21].

Основной недостаток нефтяного кокса — значительное содержание серы, что затрудняет или ограничивает прямое использование. В частности, это приводит к уменьшению теп-

лоты сгорания нефтяного кокса, увеличивает количество выбросов сернистых оксидов в атмосферу, что может привести к кислотным дождям, а также вызывает коррозию оборудования, повышенное количество трещин в электродных изделиях, разрушение кладки печей прокаливания. Поэтому одним из наиболее важных показателей, по которому классифицируют коксы, является содержание в них серы (табл. 1) [6, с. 15].

Таблица 1. Классификация нефтяного кокса

Нефтяной кокс	Мало-сернистый	Средне-сернистые	Сернистый	Высоко-сернистый
Массовая доля серы, %	$\leq 1,0$	$\leq 1,5$	$\leq 4,0$	$> 4,0$

Снижение содержания сернистых соединений в нефтяном коксе представляет собой важную и актуальную задачу, требующую разработки инновационных технологий для его применения в различных отраслях промышленности, а также минимизации негативного воздействия соединений серы на окружающую среду.

На качество рассматриваемого углеродного остатка влияет глубина переработки нефти. Так, при глубокой нефтепереработке нефтяной кокс содержит большое количество металлов, серы и асфальтенов [10, с. 374].

Показатели качества кокса также определяются особенностями перерабатываемой нефти и температурным режимом коксования. Для каждого сырья существует свой оптимальный температурный диапазон, позволяющий регулировать характеристики конечного продукта [6, с. 17].

Периодическое коксование в кубах представляет собой процесс, при котором сырьё загружают в горизонтальный стальной барабан (куб) размерами 2,2–4,3 м в диаметре и 10–12,7 м в длину, а затем нагревают до температуры 445–460 °С, что при длительной выдержке инициирует коксование. В завершающей стадии выполняют «подсушку» кокса для удаления летучих компонентов; дистилляты и газы непрерывно отводят и направляют на разгонку. Сырьём служит тяжёлая смола пиролиза керосиновых или газойлевых фракций. В результате получают электродный и конструкционный кокс с низким содержанием летучих веществ [3, с. 50].

При переработке нефтяных остатков с целью получения порошкообразного кокса широкое распространение получили непрерывные методы коксования. Исходное сырьё — гудрон. Процесс реализуется в реакторах с псевдоожиженным (кипящим) слоем, где в качестве теплоносителя применяется гранулированный кокс. При этом нагретое сырьё вступает в контакт с инертным теплоносителем, температура которого превышает температуру сырья. Коксование протекает на поверхности частиц теплоносителя. В современных технологических установках размер гранул кокса-теплоносителя не превышает 0,3 мм, что обеспечивает формирование устойчивого кипящего слоя. В пределах этого слоя синхронно протекают три ключевых процесса:

- собственно коксование, сопровождающееся образованием продуктов разложения и уплотнения;
- прокаливание кокса с выделением летучих компонентов;
- вторичные химические реакции продуктов коксования, протекающие в паровой фазе [3, с. 50–51].

Полунепрерывный процесс замедленного коксования — основной метод получения малозольного кокса для производства графитированных электродов и анодной массы. В ка-

честве исходного сырья применяются тяжёлые нефтяные фракции и остатки: мазут, полугудрон, гудрон, а также крекинг-остаток (в том числе утяжелённый) [3, с. 51].

Процесс протекает следующим образом: сырьё нагревают до 500 °С в трубчатой печи с минимальной длительностью пребывания; нагретое сырьё поступает в необогреваемую реакционную камеру, где за счёт аккумулированного тепла и продолжительного нахождения происходит коксование; дистилляты и газы непрерывно отводят сверху камеры для последующего разделения; при заполнении камеры коксом на 70–90 % поток сырья переключают на другой реактор; отключённую камеру после подготовки разгружают (обычно гидравлическим способом).

Таким образом, процесс сочетает непрерывность (подача сырья, отвод и разделение продуктов) с периодичностью (выгрузка кокса) [3, с. 82]. Повышение давления при коксовании гудрона с 0,1 до 1,5 МПа приводит к увеличению выхода нефтяного кокса с 14,0 до 40,3 % и снижению серы в коксе с 2,61 до 1,72 % [4, с. 23].

Обсуждение результатов.

В нефтеперерабатывающей отрасли применяются девять основных методов десульфурации (рис. 2).

Рис. 2. Методы обессеривания нефтяного кокса

Один из первых — термический. Он заключается в нагревании нефтяного кокса при атмосферном давлении. На эффективность обессеривания влияют многие факторы: максимальная температура, скорость нагрева, время пребывания сырья в точке максимального нагрева. Технология обессеривания с трехфазной электропечью повышает производительность и температуру процесса (до 1600 °С), существенно снижая содержание серы в сырье. Однако этот метод требует значительных энергетических затрат [2, с. 1].

Известен патент США № 4160814. Его сущность заключается в нагреве кокса при температуре до 800°С в течение 60 минут, при этом удаляется не более 70 мас. % содержания

летучих веществ в коксе, и втором этапе нагрева при 1500 °С в течение 45 минут. Итоговое содержание серы — 0,40 % масс. [13, с. 2–3].

Эффективность десульфурации термическим методом зависит от продолжительности выдержки при максимальной температуре и исходной концентрации серы [8, с. 46], что накладывает производственные барьеры.

Также термическое обессеривание нефтяного кокса не решает экологические проблемы, так как выделяющиеся сернистые соединения не утилизируются. Этот метод известен, но энергозатратен, требует высоких температур и специального оборудования.

Метод окислительного обессеривания представляет собой традиционный подход к удалению серы из различных материалов и веществ. Нефтяной кокс прокаливают в два этапа: при температуре 871 °С 0,5–3 часа, при температуре 398 °С в токе воздуха 2–4 часа. В итоге содержание серы уменьшается менее, чем до 0,2 % [16, с. 3–5]. Недостатком технологии является использование повышенных температур, а также двухстадийного окисления, что усложняет аппаратное оформление процесса и требует больших энергозатрат.

Окислительная десульфурация объединяет в себе воздействие на сырье окисляющим газом и высокой температурой (от 726 °С до 1326 °С). Процесс не является ступенчатым, используемая температура зависит напрямую от процентного содержания серы. Максимально возможное удаление серы — 31 % [11, с. 123].

Патент США №2716628 описывает способ десульфурации, в котором нефтяной кокс выдерживают в зоне термической обработки в течение периода примерно от шести до двадцати часов при температуре от 1371° до 1649°С, а затем контактируют метаном в зоне охлаждения [19, с. 2–3]. Этот процесс является чрезмерно дорогостоящим из-за потребности в большом количестве метана, наличие источника кислородсодержащего газа, а также времени, необходимого для термической обработки. При обработке нефтяного кокса горячим воздухом с кислородом его плотность снижается из-за быстрого сгорания углерода, что делает кокс более рыхлым и пористым.

Экстракционное обессеривание не является распространенным методом из-за низкой эффективности, связанной с природой соединений серы. Для увеличения показателя удаления серы применяется экстракционно-окислительный способ десульфурации. Предварительное окисление кокса при умеренных температурах улучшает его экстракцию растворителем и повышает эффективность десульфурации до 76 % с использованием о-хлорфенола. Однако полного удаления тиофеновых и других сульфидов не удается достичь из-за неполного окисления [14, с. 44–48].

Известен метод десульфурации нефтяного кокса путем введения добавок — гидроксидов щелочных металлов. Для увеличения эффективности возможна предварительная обработка микроволновым излучением. Далее углеродный остаток вместе с добавкой прокаливается при температуре 600 °С, на завершающей стадии — 1200–1400 °С. Степень очистки достигает 98 %. Технология отличается своей сложностью, многостадийностью и высокими экономическими затратами [11, с. 124].

В патенте представлен метод обессеривания нефтяного кокса с помощью биокатализатора — бактерии *Rhodococcus Rhodocrose* ATCC № 53968. Он способен инициировать расщепление связей C-S в ароматических гетероциклических веществ [15, с. 2–7]. Технология отличается своей перспективностью, однако дороговизна и редкость бактерий, способных перерабатывать соединения тиофенового ряда, усложняет реализацию и распространение способа.

При гидрообессеривании сера удаляется при более низких температурах по сравнению с термическим. Максимальное снижение содержания серы в коксе было достигнуто при его обработке водой при температуре 850 °С в течение одного часа. Для удаления того же количества серы при термической десульфурации требуются высокие температуры и значитель-

ные энергозатраты, особенно во вращающейся печи для обжига. Однако при гидрообессеривании энергозатраты в печи для обжига с вертикальным валом также увеличиваются, поскольку перед подачей в печь необходимо компенсировать охлаждение из-за подачи воды в жидкой фазе [17, с. 496–508].

Среди перспективных методов особого внимания заслуживают комбинированные, один из которых описан в патенте CN 114456825. Технология использует функционализированную ионную жидкость для удаления сульфидов из нефтяного кокса и сочетает химическое окисление с экстракцией ионной жидкости. Метод экологически безопасен, отличается низким энергопотреблением и высокой эффективностью десульфурации — содержание серы менее 1 мас. % [12].

Также известен комбинированный метод на основе дробления, обработки микроволновым излучением 450–550 Вт в течение 15–30 минут, экстракции композитным экстрагентом из смеси о-хлорфенола и фурфурола в объемном соотношении 2:1 и прокаливания при 700°C в течение 1 часа. Десульфурации составляет около 90 % от масс. [18].

Заключение.

Проведенный анализ научно-технических источников позволил выделить перспективные направления интенсификации для процесса обессеривания нефтяного кокса с учетом современных требований к технологиям и экологической безопасности.

Задача обессеривания нефтяного кокса не имеет универсального решения. Существующий технологический спектр — от традиционной гидроочистки и прокаливания до современных биологических и гибридных методов — предлагает различные компромиссы между глубиной очистки, сохранением ценных свойств анодного материала и экономическими затратами.

Представленные методы обессеривания могут быть использованы для выбора оптимальной технологии с конкретными технико-экономическими требованиями и балансом между качеством конечного продукта и себестоимостью его производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бажин В.Ю., Матильский Б.Э. Современные способы обессеривания высокосернистых нефтяных коксов для применения в углеграфитовых материалах // *iPolytech Journal*. 2025. № 2. С. 270–283. DOI:10.21285/1814-3520-2025-2-270-283.
2. Гутенберг В.Я., Кацевич Л.С. Способ термического обессеривания нефтяного кокса: а.с. 169167 СССР, МКИ C10L9/08 / № 838921/23-4. 1965. 1 с.
3. Косарева М. А., Стахеев С. Г., Третьякова Н. А. Основные технологии переработки нефтегазового сырья. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2022. 110 с.
4. Лаврова А.С., Бессонов В.В., Плехно Н.Н. и др. Влияние давления на качество кокса из гудрона // *Журнал «НефтеГазоХимия»*. 2024. № 2. С. 20–24.
5. Михайлова Н.Н., Гасан-Заде Э.И., Шавшукова С.Ю. Разработка технологий получения нефтяного кокса (из истории научных школ УГНТУ) // *История и педагогика естествознания*. 2023. № 1. С. 34–37.
6. Проходенко Т.Н., Брондз Б.И. Получение и обработка нефтяного кокса. М.: Химия, 1986. 312 с.
7. Рынок нефтяного кокса в России // *Деловой профиль*. 2025. 21 с. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-neftyanogo-koksa-v-rossii/> (дата обращения: 01.12.2025).
8. Салихов Д. А., Дыскина Б. Ш. Термическое обессеривание нефтяных коксов // *Путь науки*. 2015. № 1(11). С. 46–47.

9. Сафронова Е.В. Спиридонов А.В. Исследование физико-механических свойств нефтяного кокса // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. 2022. № 3. С. 103–107.
10. Твердохлебов В.П., Храменко С.А., Бурюкин Ф.А. и др. Нефтяной кокс для алюминиевой промышленности. Технология и свойства // Журнал Сибирского федерального университета. Химия. 2010. № 4. С. 369–386.
11. Южно Д. С., Ермак А. А. Способы обессеривания нефтяного кокса (обзор) // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. 2022. № 10. С. 121–127.
12. Che Chunling. Petroleum coke desulfurization method. CN114456825, МКИ C10B 57/00, B01D 53/50, B01D 53/77, B01D 53/96 / № 114456825. 2022.
13. Edward E. Hardin, Dean H. Guffey, Lloyd I. Thermal desulfurization and calcination of petroleum coke: US 4160814 A, МКИ C10L9/08 / Grindstaff. № 882336. 1979. 4 p.
14. Ibrahim H., Morsi I.B. Desulfurization of petroleum coke: A review // Ind. Eng. Chem. Res. 1992. №31. P. 1835–1840.
15. Jay, Monticello, Daniel. Multistage Desulfurization Method of Fossil Fuel: KR 100188615 B1, МКИ C10G 67/02/. № 10-1993-0702759. 1999. 10 p.
16. John F., Hardy Porter F., Gridley Rivin Donald. Preparation of metallurgical carbon: US 3369871 A, МКИ C01B 31/00, C10L 9/06, C10L 9/08. № 472290. 1965. 5 p.
17. Meltem Kilic, Duygu Kocaefe, Yasar Kocaefe, Dipankar Bhattacharyay, Patrick Coulombe, Jules Cote Hydrodesulfurization of Petroleum Coke // Travaux 47, Proceedings of the 36th International ICSOBA Conference, Belem, Brazil. 2018. P. 495–509.
18. Wang Zhengyu, Zhao Mansheng. Calcining process method of petroleum coke. CN 112408357, МКИ C01B 32/05, B01D 11/02 / № 202011121119.6. 2020.
19. Weikart John. Desulfurization of petroleum coke: US 2716628 A, МКИ C10L9/00. № 195185. 1950. 3 p.

Поступила в редакцию: 14.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Зубова А. С., Разина А. С.,

Литвинова Т. А., 2026.